

VIDA LONGA AO IMPÉRIO! O USO DE YOUJO SENKI NO ENSINO DE HISTÓRIA

 DOI: 10.5281/zenodo.19711667

Gabriel Ramos Pacheco

Licenciado em História pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). Atua na área de Ensino de História, com interesse em educação histórica e práticas pedagógicas.

Email: grpacheco12@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar as possibilidades de utilização de animes como recurso paradidático no ensino de História, com foco na obra *Youjo Senki*. A pesquisa parte da constatação de que os métodos tradicionais de ensino, baseados predominantemente na exposição oral e no uso exclusivo do livro didático, apresentam limitações no engajamento dos estudantes, especialmente em um contexto marcado pela forte presença das tecnologias digitais. Nesse sentido, o estudo dialoga com autores como Napolitano (2003), Bittencourt (2011) e Souza (2024), que defendem a incorporação de recursos audiovisuais como forma de tornar o ensino mais dinâmico e significativo. Os animes, enquanto produtos culturais contemporâneos, são analisados como ferramentas capazes de articular narrativa, imagem e emoção, favorecendo a compreensão de conteúdos históricos e ampliando o acesso cultural dos alunos. A pesquisa inclui uma análise do anime *Youjo Senki*, destacando suas relações com temas históricos como nacionalismo, militarismo e a Primeira Guerra Mundial, além de discutir suas potencialidades e limitações como fonte de ensino. Como parte metodológica, foi realizada uma aplicação prática em sala de aula no cursinho popular MEPIJU, em Belém do Pará, onde episódios do anime foram exibidos e posteriormente discutidos com os alunos. Os resultados indicaram alta aceitação da metodologia, com cerca de 95% dos estudantes avaliando positivamente a experiência, além de demonstrarem maior facilidade na identificação de elementos históricos por meio da linguagem audiovisual. Conclui-se que os animes podem ser utilizados como instrumentos pedagógicos eficazes no ensino de História, desde que empregados de forma crítica e articulada aos conteúdos curriculares, contribuindo para uma aprendizagem mais dinâmica, significativa e culturalmente contextualizada.

Palavras-chave: Ensino de História. Animes. Recursos audiovisuais.

ABSTRACT

This study aims to analyze the possibilities of using anime as a supplementary teaching resource in History education, focusing on the work *Youjo Senki*. The research is based on the observation that traditional teaching methods, mainly centered on lectures and textbooks, present limitations in engaging students, especially in a context shaped by digital technologies. In this context, the study draws on authors such as

Napolitano (2003), Bittencourt (2011), and Souza (2024), who advocate the use of audiovisual resources to promote more dynamic and meaningful learning experiences. Anime, as a contemporary cultural product, is analyzed as a tool capable of combining narrative, imagery, and emotion, facilitating the understanding of historical content and expanding students' cultural awareness. The research includes an analysis of the anime *Youjo Senki*, highlighting its connections with historical themes such as nationalism, militarism, and World War I, as well as discussing its potential and limitations as a teaching resource. As part of the methodology, a practical classroom application was conducted at the MEPIJU preparatory course in Belém, Pará, where episodes of the anime were presented and discussed with students. The results showed a high level of acceptance, with approximately 95% of students positively evaluating the experience and demonstrating improved recognition of historical elements through audiovisual language. It is concluded that anime can serve as an effective pedagogical tool in History teaching when used critically and aligned with curricular content, contributing to a more dynamic, meaningful, and culturally contextualized learning process.

Keywords: History Teaching; Anime; Audiovisual Resources.

INTRODUÇÃO

O objetivo do presente artigo é discutir um novo tipo de audiovisual que vem conquistando o interesse e a atenção dos jovens brasileiros e ocidentais: os animes. Trata-se de uma produção originária do Japão, que hoje também é desenvolvida por diversos países asiáticos, como China e Coreia do Sul, e que vem ganhando destaque nas redes de transmissão ocidentais (Degan, 2021). Dentre os novos métodos didáticos e paradidáticos que merecem ser analisados, os animes, desenhos japoneses, proporcionam grande imersão por meio de obras que abordam temas como ciência, ética, filosofia, amizade, história, entre outros, despertando intensas emoções em seus telespectadores (Funakura, 2023).

Said (2007) defende que há uma diferenciação entre Ocidente e Oriente e que é uma construção europeia utilizada para separar as culturas, promovendo uma forma de segregação e sustentando a ideia de que o Ocidente seria mais desenvolvido. Mesmo assim, os ocidentais continuam fascinados pelo “diferente”, sempre em busca de novas experiências que essa alteridade pode oferecer (Degan, 2021; Funakura, 2023).

O objetivo desta pesquisa é analisar as possibilidades de uso dos animes em sala de aula, especificamente no ensino de História, utilizando o título *Youjo Senki*, que faz alusão a determinados conteúdos históricos apresentados ao longo da

pesquisa, entre eles as temáticas do nacionalismo, militarismo, Primeira Guerra Mundial e outros.

Ademais, por meio desse anime, será realizada uma prática em sala de aula, na qual serão exibidos os dois primeiros episódios, que poderão servir como referência visual para descrever determinados períodos e questões históricas — ainda que não sejam produções ambientadas nesses contextos —, revelando também a visão dos autores sobre os temas abordados.

Marcos Napolitano (2003) aponta que as imagens mostradas pelos produtos audiovisuais não retratam a verdadeira representação daquele período histórico, mas sim uma interpretação e estudo realizados pelo diretor ou autor, que busca expressar sua visão sobre o acontecimento por meio da linguagem audiovisual, como ocorre nos filmes de cinema ou nos animes.

Rosana Silva de Souza (2024) discute especificamente os animes e seus usos no ensino de História, destacando em sua tese de mestrado que eles são capazes de transmitir conteúdos de forma eficaz em sala de aula. A autora defende os animes como uma fonte histórica tão válida quanto o cinema — que Napolitano (2003) também reconhece —, uma vez que ambos são produções audiovisuais que articulam imagens, sons e narrativas capazes de atuar como materiais suplementares ou paradidáticos no ensino de História.

VIDA LONGA AO IMPÉRIO! ANÁLISE DO ANIME *YOUJO SENKI*

Youjo Senki, história criada em 2013 por Carlo Zen, foi inicialmente publicada como uma *light novel*, narrativas escritas com foco textual, geralmente com poucas ilustrações e sem o estilo típico das histórias em quadrinhos. Posteriormente, em 2016, a obra foi adaptada para mangá (quadrinhos japoneses) e, em 2017, transformada em anime pelo estúdio NUT, com uma temporada composta por 12 episódios. O anime também é conhecido pelo título em inglês *Saga of Tanya the Evil*.

A trama acompanha os desdobramentos vividos por Tanya Degurechaff, uma menina de 11 anos que, em sua vida anterior, foi um homem assalariado ateu no Japão. Esse homem foi assassinado por um ex-funcionário que ele havia demitido poucas horas antes, sendo empurrado para os trilhos do metrô. Após sua morte, o protagonista tem um encontro com uma entidade denominada “Existência X”, que representa Deus. Essa entidade, indignada com a perda de fé da humanidade e a

valorização excessiva da ciência, confronta o protagonista, que afirma que a culpa é do próprio Deus e que a humanidade já não precisa de sua presença, apenas da ciência. Em resposta, a Existência X impõe um desafio: reencarnar o protagonista em um mundo repleto de desespero e violência, onde, caso morra de qualquer forma que não seja por velhice, será excluído do ciclo de reencarnação.

Após o protagonista ser enviado a um novo mundo, ele percebe que agora é uma menina chamada Tanya Degurechaff, em um país chamado Império, o qual remete ao Império Alemão por suas crenças, ideologias e localização no mapa mundial, conforme retratado na história. A protagonista vive em uma igreja pacata, por ser órfã, e percebe que o contexto do país é semelhante ao dos países europeus antes da Primeira Guerra Mundial, com ideologias militaristas e nacionalistas em relação às outras potências próximas do continente.

Tanya percebe, por meio dos conhecimentos adquiridos em sua vida passada, que o caminho mais promissor e duradouro para vencer sua aposta contra a Existência X seria seguir a carreira militar. Isso se deve aos traços da ideologia militarista impregnados na sociedade em que ela está inserida, onde aqueles que ascendem na hierarquia militar podem alcançar uma vida de luxo e tranquilidade.

Portanto, por meio dos conflitos apresentados ao longo do anime, pode-se observar o uso do nacionalismo e do patriotismo como ferramentas de motivação para os milhares de soldados que estão nas frentes de batalha. Esses traços podem ser associados ao fascismo e ao nazismo do século XX, que utilizavam esse tipo de pensamento sobre o próprio povo como forma de motivação contra os inimigos da pátria. Como defende Fernandes (2024): “O fascismo e o nazismo, como movimentos políticos do século XX, são amplamente reconhecidos por suas características de autoritarismo extremo, nacionalismo exacerbado e militarismo.”

Portanto, por meio das análises realizadas do anime *Youjo Senki*, é possível perceber diversos entendimentos que podem ser utilizados no ensino de História e em sua aplicação em sala de aula, especialmente no que se refere a temáticas como militarismo, nacionalismo e entre outros aspectos que esse anime e sua abordagem cultural podem proporcionar para a educação.

PRÁTICA NA SALA DE AULA

Para que a teoria sobre o uso do anime *Youjo Senki* no ensino de História fosse concretizada, tornou-se necessária sua aplicação em sala de aula. O espaço utilizado foi o do cursinho popular MEPIJU — Movimento de Educação Popular e Inclusiva do Jurunas —, localizado no bairro do Jurunas, na cidade de Belém do Pará. Embora seja um cursinho popular, ele abrange, em sua maioria, alunos do ensino médio, especialmente do terceiro ano ou do convênio. Sua origem remonta à década de 1980, período em que sempre acolheu jovens das periferias e lhes proporcionou uma formação crítica, algo que o próprio Estado, muitas vezes, não valorizava nem incentivava (Júnior; Oliveira, 2020).

Antes da aplicação em sala, de acordo com Napolitano (2003), é necessário formular algumas perguntas: qual o uso possível desse audiovisual? Qual a faixa etária da turma e a classificação indicativa da obra? Como abordá-lo na disciplina proposta ou em uma perspectiva interdisciplinar? Qual o nível de familiaridade dos alunos com produtos audiovisuais? Embora outras questões possam surgir, o autor enfatiza a importância dessas.

Assim, buscaram-se as informações correspondentes a cada pergunta. Primeiro, o uso desse anime mostrou-se possível dentro do contexto educacional. Segundo, a faixa etária da turma variava entre 17 e 22 anos, enquanto a classificação indicativa do anime é de 16 anos, o que o torna adequado para o grupo. Terceiro, a disciplina escolhida foi História, com foco exclusivo no conteúdo sobre a Primeira Guerra Mundial, uma vez que as características do anime se inserem nesse contexto histórico e sociológico. Quarto, observou-se que a maioria dos jovens do cursinho consome filmes e séries, e grande parte deles também tem contato com a cultura dos animes, embora nem todos.

Após responder a essas questões, a prática foi realizada em dois dias distintos: 30/05/2025 e 06/06/2025. Isso ocorreu porque o projeto possui duas turmas — A e B —, o que exigiu duas sextas-feiras para que todos os alunos participassem da experiência. No primeiro dia, 30/05, no horário de 14h às 16h, iniciou-se uma aula de História sobre a Primeira Guerra Mundial, com explicações sobre seus principais fatores, acontecimentos, batalhas e consequências. Após cerca de uma hora de exposição, iniciou-se a segunda etapa da aula, que consistiu na utilização do anime *Youjo Senki* como suporte e recurso complementar ao conteúdo.

Após a exibição dos episódios, foi entregue um formulário para que os estudantes registrassem suas percepções e reflexões sobre a experiência. A seguir, será apresentada a análise das perguntas constantes no formulário.

1- Sobre o Anime *Youjo Senki*, o que achou dele?

Por meio da análise das respostas da primeira pergunta, percebe-se que a maioria dos alunos demonstrou apreço pelo anime *Youjo Senki*, embora em diferentes níveis de entusiasmo. Alguns se mostraram bastante envolvidos com a narrativa, enquanto outros relataram menor interesse pela história. De acordo com Napolitano (2003), nem todo gênero audiovisual desperta o mesmo engajamento entre os estudantes, cabendo ao professor identificar os gostos predominantes da turma. Assim, se a maioria demonstrar afinidade com o material, seu uso é plenamente válido — e, se houver consenso entre todos, melhor ainda.

No caso analisado, dos 51 alunos participantes, aproximadamente 40 afirmaram assistir e apreciar animes, enquanto o restante declarou não ter o hábito de consumir esse tipo de produção cultural ou não se identificar com o gênero. Dito isso, a maioria das falas elogiou a experiência, destacando aspectos como a originalidade da proposta, a qualidade da animação, a complexidade da protagonista e o enredo envolvente, confirmando a eficácia do uso de recursos audiovisuais no ensino de História.

2- Você achou que o uso de animes em sala de aula foi bom ou ruim? Você acha que serviu de auxílio no conteúdo?

Na análise da segunda pergunta, observou-se que muitas respostas apresentaram semelhanças, que afirmaram ter apreciado o uso do anime em sala de aula e mantiveram uma postura positiva em relação a esse tipo de recurso. No entanto, houveram alunos, que relataram não ter gostado do anime, expressando preferência por documentários. Conforme Napolitano (2003), esse tipo de reação é comum quando se introduz um recurso paradidático fora do habitual, como o uso de animes em substituição a leituras ou documentários tradicionais. O autor ressalta que nem todos os alunos se adaptam imediatamente a novas metodologias, e que cabe ao professor buscar estratégias diversificadas que possibilitem o envolvimento de todos os estudantes no processo de aprendizagem. .

3- Você acha que deveria haver maior utilização de animes em sala?

Na análise dessa pergunta, a maioria dos alunos apreciou a utilização do anime em sala de aula, por diferentes motivos, seja por gostarem de animes, por considerarem uma forma mais leve e descontraída de abordar o conteúdo, ou ainda por assimilarem o tema de maneira mais criativa e imagética. Os próprios alunos destacaram que é mais fácil compreender o conteúdo quando há uma representação visual clara do que está sendo ensinado e do que o professor pretende transmitir.

Vale ressaltar que nenhum aluno manifestou repúdio em relação à atividade proposta. As respostas menos entusiásticas estavam associadas, principalmente, à falta de familiaridade com esse tipo de produção audiovisual ou à preferência por outros formatos, como documentários do *History Channel* ou filmes e séries convencionais.

A partir da análise dos formulários e da experiência prática em sala, é possível concluir que os animes podem, de fato, ser utilizados no ensino de História como um recurso paradidático eficaz, atuando como suporte complementar à disciplina. Essa abordagem se insere no contexto dos novos métodos de ensino de História, que buscam romper com o modelo tradicional de ensino e promover uma aprendizagem mais dinâmica, significativa e conectada à cultura contemporânea (Bittencourt, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio das teorias apresentadas por Napolitano (2003) e Souza (2024), que serviram de base para este trabalho, juntamente com outros autores que abordam o uso dos animes na educação, torna-se perceptível que essas produções estão cada vez mais inseridas na vida dos brasileiros, especialmente dos jovens. Tal fenômeno se deve aos efeitos da globalização do século XXI e à capacidade que os animes possuem de transmitir emoções, narrativas complexas e valores culturais, muitas vezes superando os desenhos ocidentais em profundidade e representatividade (Cruz; Oliveira, 2022).

Dessa forma, torna-se necessário que os professores — especialmente os de História — busquem novas metodologias de ensino e aprendizagem, que vão além das práticas tradicionais centradas apenas na exposição e memorização (Bittencourt, 2011). Nesse contexto, os animes surgem como uma alternativa pedagógica viável, não como solução definitiva, mas como um ponto de partida para tornar o ensino mais

atrativo e significativo. Ainda que nem todos os docentes se identifiquem com esse recurso, é importante experimentar outras linguagens, como a música, o cinema e os jogos, pois a missão da educação é promover criticidade, sensibilidade e acesso cultural aos alunos.

A experiência realizada no cursinho popular MEPIJU mostrou-se enriquecedora e metodologicamente eficaz, evidenciando o potencial dos animes como recurso didático. Essa prática representa apenas um entre inúmeros exemplos de animes com temáticas históricas e sociais relevantes, que podem dialogar com a educação em diferentes áreas, como o combate ao bullying, a biologia, a música e tantas outras.

Conclui-se, portanto, que os animes configuram-se como instrumentos educacionais legítimos e inovadores, capazes de romper barreiras entre o ensino tradicional e as novas metodologias, contribuindo para uma educação brasileira mais criativa, crítica e culturalmente plural.

REFERÊNCIAS

BITTENCOURT, C. M. F. **Ensino de história: fundamentos e métodos**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

CRUZ, Juciara Teles; OLIVEIRA, Elizene Sebastiana Nunes de Oliveira. Shingeki no Kyojin: Possibilidades Historiográficas e Paradidáticas no Ensino de História. **Pergaminho**, v.12, p. 166-188, 2022.

DEGAN, Alex. A Grande Ásia e o Ensino de História. IN: PINSKY, Carla Bassanezi; PINSKY, Jaime. **Novos Combates pela História**. São Paulo: Contexto, 2021

FERNANDES, Alessandro. Uma Análise sobre a Natureza Ideológica do Fascismo e do Nazismo: Refutando a Vinculação com a Esquerda. **Cadernos do Leste**, Belo Horizonte, v.24, n.24, jan-dez 2024.

FUNAKURA, Masaaki Alves. **Estudos Acerca de Mangás e Animês na Educação: Tendências e Desafios Contemporâneos**. Orientador: Dra. Elaine Conte. 2023. Dissertação (Mestrado) - Educação, Programa de Pós-Graduação, Educação da Universidade La Salle, Canoas, 2023.

JÚNIOR, Leopoldo Nogueira Santana; OLIVEIRA, Matheus Henrique Silva de. Movimento de Educação Popular no Jurunas – MEPJU: Ação no Jurunas para Acesso de Jovens ao Ensino Superior. **Editora Científica** (DOI 10.37885/201001573), nov. 2020

NAPOLITANO, Marcos. **Como Usar o Cinema na Sala de Aula**. Contexto, 2003

SAID, Edward W. **Orientalismo: O Oriente como Invenção do Ocidente.** São Paulo: Companhia de Letras, 2007

SOUZA, Rosana Silva de. **Tatakae! Um diálogo possível entre os animes e o ensino de História.** Orientadora: Dra. Maria Luiza Fernandes. 2024. Tese (Mestrado) - Ensino de História, Programa de Pós-Graduação em Ensino de História - PROFHISTORIA, Universidade Federal de Roraima, 2024.

YOUJO Senki (Anime). Direção: Yutaka Uemura. Produção: Kenta Ihara. Japão: Estúdio Nut, 2017.